

ARRASIKHUN JOURNAL

PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

مجلة الراسيخون مجلة عالمية محكمة

ISSN: 2462-2508

Special Issue, April 2022

إصدار خاص - أبريل 2022

مجلة الراسخون

مجلة عالمية محكمة

ISSN:2462-2508

إصدار خاص أبريل 2022

الدراسات الإسلامية	
صفحة	البحث
20_1	اختيارات الشيخ الأمين في توجيه القراءات جمعًا ودراسة..... خصائص تعظيم البلد الحرام - زادها الله تشريفًا وتعظيمًا منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض في ضوء القرآن
38_21	الكريم وأثارها
56_39	أثر الإكراه والغضب في الطلاق
87_57	ثمرات تعقيق المبودية
121_88	التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم
148_122	تطبيق ناجز التابع لوزارة العدل السعودية وأثاره الاستشرافية

أعضاء هيئة تحرير المجلة:

نائب رئيس المجلة: الأستاذ المشارك الدكتور/ الطيب مبروكي

مدير هيئة التحرير: الأستاذ المشارك الدكتور/ عبد الله يوسف

نائب مدير هيئة التحرير: الأستاذ المشارك الدكتور/ محمد صلاح الدين أحمد

سكرتيرة المجلة: الأستاذة/ دينا قنحي حسين متولي

محكمو أبحاث العدد (حسب الترتيب الأبجدي):

- الأستاذ المساعد الدكتور/ إبراهيم محمد أحمد البيومي
- الأستاذ الدكتور/ خالد حمدي عبد الكريم
- الأستاذ المشارك الدكتور/ خالد نبوي سليمان حجاج
- الأستاذ المساعد الدكتور/ سامي سمير عبد القوي
- الأستاذ المساعد الدكتور/ سمير سعيد حسين الحصري
- الأستاذ المشارك الدكتور/ السيد سيد أحمد محمد نجم
- الأستاذ المشارك الدكتور/ صلاح عبد التواب سعداوي سيد
- الأستاذ المشارك الدكتور/ المتولي علي الشحات بستان
- الأستاذ المشارك الدكتور/ محمد أحمد عبد المطلب عزب
- الأستاذ المساعد الدكتور/ محمد السيد إبراهيم البساطي
- الأستاذ المشارك الدكتور/ وليد علي محمد السيد الطنطاوي
- الأستاذ المشارك الدكتور/ ياسر عبد الحميد جاد الله

ثمرات تحقيق العبودية

د. السيد نجم	د. باي زكوب عبد العالي	آمال ناصر فضل جبران
أستاذ مشارك التفسير وعلوم القرآن	أستاذ مشارك التفسير وعلوم القرآن	باحثة دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية	كلية العلوم الإسلامية	جامعة المدينة العالمية ماليزيا
جامعة المدينة العالمية بماليزيا	جامعة المدينة العالمية بماليزيا	tneem27@gmail.com
elsayed.negm@mediu.my	bey.zekkoub@mediu.edu.my	

الملخص

يهدف البحث إلى بيان صلة العبودية بتحقيق الغاية من الخلق، وتوضيح أثر العبودية في تهذيب النفس البشرية، ومعرفة صلة العبودية بتحقيق الحياة الطيبة، وإظهار دور العبودية في حصول محبة الله ﷻ، وبيان ثمرة العبودية بتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة، وتمثلت مشكلة البحث في توضيح معنى العبودية التي تتحقق بها الغاية من الخلق، وأثرها على النفس البشرية، وبيان ما يترتب على تحقيقها، واستخدام في البحث المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وخلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن مقصود العبودية الخضوع لله، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، وأن أعظم منزلة يناها العبد في الدنيا هي محبة الله عز وجل له، وهذه لا تكون إلا ممن وضع قدمه على عتبة العبودية، وأنصف بكل صفاتها الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، ولا تتطهر النفوس من أمراضها وخبثها إلا إذا ترقّت في مدارج العبودية، فالعبادة تُقَوِّي الصلة بين العبد وربّه؛ فيقوى إيمانه، ويلجم هواه، وتنهيه عن عبادة عمّا يغضب مولاه سبحانه. وقوام الحياة الطيبة التي ينشدها كلُّ مسلم أمران: الإيمان والعمل الصالح؛ فكلما زاداً ازداد طيب حياته، وكلما نقصاً تكدّرت. وأعظم ما ينشده العبد ويسعى له هو النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، ولا سبيل إليه إلا بعدم مفارقة حال العبودية.

Summary

The research aims to clarify the link of slavery to achieving the purpose of creation, and to clarify the effect of slavery on the refinement of the human soul, and to know the link of slavery to the realization of a good life, and to show the role of slavery in obtaining the love of Allah Almighty, and to explain the fruit of slavery with the realization of the farmer in this world and the hereafter. The study for the sake of that inductive and deductive approach, and the research concluded with a number of results, the most important of which are: that the purpose of servitude is submission to Allah, turning to Him, groveling before Him, submissiveness under His rule, building the heart by remembrance of Him, and that the greatest status a servant attains in this world is the love of Allah Almighty. To him, and this is only for the one who puts his foot on the threshold of servitude and is characterized by all its attributes mentioned in the Noble Qur'an and the Sunnah of the Prophet, upon its owner, the best prayer and peace. His faith, restrain his desires, and worship forbids him from what angers his Lord, Glory be to Him. The foundation of a good life that every Muslim seeks is two things: faith and righteous deeds. The greatest thing that the servant seeks and seeks for is deliverance from torment in this world and the hereafter, and there is no way to it except by not leaving the state of servitude.

كلمات الافتتاحية: ثمرات، العبودية، worship، consequences

المقدمة:

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ مَنْ يهده الله فلا مُضِلَّ له، وَمَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

العبودية هي أساس دعوة الرسل؛ فإن كل رسول يُرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه يأمرهم بعبادة الله ﷻ، وينهاهم عن الشرك، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، ولأوليين وآخرين؛ قال الله ﷻ:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل:36].

والعبودية: هي توحيد الألوهية الذي هو أصل الدين، وهي العبادة الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؛ سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، فكلها يجب أن تكون على وفق الشرع، وأن تكون خالصة لله، مع كمال الحب والتعظيم.

ولأجل ذلك خلق الله الخلق؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: 56].

وزخرت آيات القرآن الكريم بموضوع عبودية الله ﷻ؛ فما من سورة إلا وفيها الدعوة إلى عبودية الله ﷻ، أو دَمُّ مَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْهَا لغير الله جل جلاله، أو دَكْرُ ثمرات مَنْ حَقَّقَ العبودية، أو بيان عاقبة مَنْ أَحَلَّ بِهَا. وأشرف مقامات الإنسان في الدنيا أن

يُوصف أنه عابد لله ﷻ وحده.

فإذا قام العبد بالمهمة التي خُلِقَ من أجلها، تحققت له الغاية من خلقه، وتتحقق له ثمرات هذه العبودية في الدنيا والآخرة، وقد جاء هذا البحث لبيان بعض ثمار العبودية.

مشكلة البحث:

بيان صلة العبودية بتحقيق الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، وأثرها على تهذيب النفس وصلاحها، وصلتها بالهداية، وبيان العلاقة بين العبودية والحياة الطيبة المذكورة في القرآن، وكيف تتحقق بها منزلة محبة الله عز وجل للعبد، وأثر العبودية في تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة.

وجاء هذا البحث ليُجيب عن الأسئلة الآتية:

- س1/ ما صلة العبودية بتحقيق الغاية من الخلق؟
- س2/ ما أثر العبودية على تهذيب النفس؟
- س3/ كيف ينال العبد الحياة الطيبة بالعبودية؟
- س4/ كيف تتحقق بالعبودية محبة الله ﷻ؟
- س5/ ما صلة العبودية بالفلاح في الدنيا والآخرة؟

أهداف الدراسة:

- 1/ بيان صلة العبودية بتحقيق الغاية من الخلق.
- 2/ توضيح أثر العبودية على تهذيب النفس البشرية.
- 3/ معرفة صلة العبودية بتحقيق الحياة الطيبة.
- 4/ إظهار دور العبودية في حصول محبة الله ﷻ.
- 5/ بيان ثمرات العبودية بتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة.

منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي⁽¹⁾ والمنهج الاستنباطي⁽²⁾ لدراسة الآيات التي ورد فيها ذكر ثمرات العبودية في القرآن الكريم دراسة موضوعية⁽³⁾ تفسيرية.

مصطلحات البحث:

العبودية في اللغة: هي العبادة؛ قال ابن فارس رحمه الله في مادة (عبد): «العين والباء والذال أصلان صحيحان، كأنهما متضادان؛ فالأول يدل على لين وذُل، والآخر على شِدَّةٍ وغِلَظٍ»⁽⁴⁾.
وقال ابن سيده رحمه الله: «أصل العبادة في اللغة:

التذليل، من قولهم: «طريق معبد»، أي: مذلل، ومنه أخذ «العبد» لذته لمولاه، والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة فرائب في المعاني، والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم؛ كالحياة والفهم والسمع والبصر»⁽⁵⁾، وقال الأزهري: ومعنى العبادة في اللغة: «الطاعة مع الخضوع»⁽⁶⁾.

العبودية اصطلاحًا:

قال ابن عاشور رحمه الله: «والعبادة في الشرع تعرف بأنها فعل ما يُرضي الرب من خضوع وامتنال واجتناب، أو هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه»⁽⁷⁾، وقال الرازي رحمه الله: «العبادة: تعظيم أمر الله والشفقة على الخلق، وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه الشرائع وإن اختلفوا في الوضع والهئية والقلة والكثرة»⁽⁸⁾.

فهي بهذا التفسير تشمل الامتنال لأحكام الشريعة كلها، فهي في مفهومها العام تعني: التذلل لله عز وجل بالحب والتعظيم، وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، على الوجه الذي جاءت به الشريعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: «والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله

(1) المنهج الاستقرائي: هو الذي يربط العقل فيه بين المقدمات والنتائج، أو بين الأشياء وعللها، على أساس المنطق والتأمل الذهني، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات. البحث العلمي مناهجه وتقنياته، لمحمد زيان عمر، ط1، ص32.

(2) المنهج الاستنباطي: الذي يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة. المرجع السابق، ص32.

(3) التفسير الموضوعي: هو أفراد الآيات القرآنية التي تعالج موضوعًا واحدًا وهدفًا واحدًا، بالدراسة والتفصيل، بعد ضم بعضها إلى بعض، مهما تنوعت ألفاظها، وتعددت مواطنها- دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منها، والاستعانة بأسباب النزول، والسنة النبوية، وأقوال السلف الصالح المتعلقة بالموضوع، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ط1، ص7، والبداية في التفسير الموضوعي للفرماوي، ط1، ص52.

(4) ابن فارس، مقاييس اللغة، ط1، مادة (عبد)، ج4، ص205-207.

(5) ابن سيده، المخصص، ط1، باب العبادة، ج4، ص62.

(6) الأزهري، تهذيب اللغة، ط1، باب العين والذال مع الباء، ج2، ص138.

(7) ابن عاشور، التحرير والتنوير، د. ط، ج1، ص180.

(8) الرازي، مفاتيح الغيب، ج28، ص193، بتصرف

جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب"⁽³⁾. وقال ابن عاشور رحمه الله: "وفي هذه الآية خير مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها، فخالفوا سنتها اتباعاً لتضليل المضلين، والجن: جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس، وهو جنس شامل للشياطين؛ قال تعالى عن إبليس: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ...﴾ [الكهف: 50].

والإنس: اسم جمع، واحده: إنسي بياء النسبة إلى اسم جمعه"⁽⁴⁾.

وفي اختصاص الجن والإنس من بين المخلوقات بالذكر إشارة إلى أنهما هما المخلوقان اللذان لهما إرادة عاملة، وهما بهذه الإرادة يعملان فيؤمنان أو يكفران، ويطيعان أو يعصيان، ومن هنا وقع عليهما التكليف، وحق عليهما الحساب والجزاء، بمقتضى ما يعملان من خيرٍ أو شر⁽⁵⁾.

وقد بيّن الله عز وجل الحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل أمة سبقت حتى يأمرهم بعبادة الله وطاعته وحده، وترك عبادة غيره من الشياطين والأوثان والأموات وغيرهم؛ قال تعالى:

ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»⁽¹⁾، وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدق وأشمل؛ فالدين كله داخل في العبادة.

المبحث الأول: تحقيق الغاية من الخلق

خلق الله ﷻ الخلق والسموات والأرض لغاية سامية، وهي عبادته وحده جل شأنه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس إلى عبادته وحده لا شريك له، وترك ما دونه سبحانه من الأنداد، فالعبادة شرف عظيم، من انتسب إليها أصبح من عباده المتقين، وقد تحدث القرآن الكريم عن مكانة العبادة، وبيّن الله ﷻ الحكمة من خلق الخلق؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56].

قال السعدي رحمه الله في هذه الآية: "هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله"⁽²⁾.

وقال ابن كثير رحمه الله: "ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه

(3) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج7، ص425.

(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير، د. ط، ج27، ص25 بتصرف.

(5) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، د. ط، ج14، ص538.

(1) ابن تيمية، العبودية، ط7، ص44

(2) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص813.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: 36].

فبعث الله الرسل بالتوحيد إلى الناس فمنهم: من وفقه لتصديق رسله، والقبول منهم، والإيمان بالله، والعمل بطاعته، ففاز وأفلح، ونجا من عذاب الله، ﴿وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾، وهناك أمم آخرون: حقت عليهم الضلالة، فجاروا عن قصد السبيل، فكفروا بالله وكذبوا رسله، واتبعوا الطاغوت، فأهلكهم الله بعقابه، وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين⁽¹⁾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \$: "العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح عليه السلام لقومه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: 59]. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم"⁽²⁾.

فغايتهم العظمى، ووظيفتهم الكبرى، وهدفهم الأسمى: دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وخلع

(1) انظر: الطبري، جامع البيان، ط1، ج17، ص201.

(2) ابن تيمية، العبودية، ط7، ص44 بتصرف.

عبادة ما سواه⁽³⁾.

"وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله تعالى"⁽⁴⁾.

وقال السعدي رحمه الله: "يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36]"⁽⁵⁾.

والآية تضمنت التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته، واجتناب الشيطان، وكل ما يدعو إلى الضلال على ألسنة الرسل و.

وتعالى الله ﷻ عن أن يخلق العباد عبثاً، مهملين دون حكمة؛ قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكِرُ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ [المؤمنون: 115، 116].

"والمعنى: أفحسبتم أننا خلقناكم للعبث، ولترككم غير مرجوعين أو عابثين ومقدرين أنكم إلينا لا ترجعون، وفي الآية توبيخ لهم على تغافلهم، وإشارة إلى أن الحكمة تقتضي تكليفهم وبعثهم للجزاء"⁽⁶⁾.

(3) ابن تيمية، النبوات، ط1، ج1، ص28 بتصرف.

(4) ابن تيمية، العبودية، ط7، ص77.

(5) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص440.

(6) الألويسي، روح المعاني، ط1، ج18، ص71.

ممثلًا أمر الله ﷻ وأمر النبي ﷺ، ومنتهميًا عن نهيهما، ومجتهدًا في العبادة بأعمال يرجو أن توصله جنة عرضها السماوات والأرض، فقال تعالى في وصف المؤمنين المجتهدين في العبادة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون: 1-11].

فبشرت الآيات المؤمنين بالفلاح العظيم، وذكرت أوصافهم الجليلة التي كانت سببًا في تفضل الله عليهم بوعدهم بالفردوس الأعلى؛ فصلاتهم خاشعة، وجوارحهم عما يغضب الله من الباطل واللهو واللغو مُعرضة، ويؤدون حق الله ﷻ في المال، وهم أَعفَاء طاهرون، حافظون لفروجهم، ومراعون للعهود، ومؤدون للأمانات، وختم أوصافهم بالمحافظة على صلواتهم، كما ابتدأها بذكر الصلاة؛ فأوجب الله لهم الفردوس، اللهم اجعلنا منهم (3).

فإذا حرص العباد على الغاية التي من أجلها خلقهم الله ﷻ، وانشغلت جوارحهم بإفراد الله ﷻ بالعبادة، وبالهدف الذي يسعون لتحصيله في الدنيا لبلوغ مرضاة الله ﷻ، فلن تجدهم يتجرعون على معصية أو يتساهلون في عمل ذمه الله ﷻ، بل إن وقعت منهم السيئة بادروا للتوبة منها، فالمقصد الأصلي للعبادات هو تحقيق العبودية لله، والانقياد له قال الشاطبي رحمه الله: "إنَّ مقصود العبادات الخضوع لله، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرًا مع الله، ومراقبًا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيًا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته" (1).

ونجد أن هذا المعنى قد تقرر في القرآن بأساليب مختلفة؛ منها ما جاء بصيغة الأمر: قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...﴾ [النساء: 36]، وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١﴾ [البقرة: 21]، وقال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ٢٦﴾ [الزمر: 66] إلى غير ذلك من الآيات (2).

فالمؤمن لا ينفك عن عبادة الله ﷻ في سائر أحواله،

(1) الشاطبي، الموافقات، ط1، ج2، ص383.

(2) البيهقي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ط1، ص485 بتصرف.

(3) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج5، ص463.

الخير والصلاح (2).

ولقد نسب الحق ك التزكية إلى رسول الله ﷺ؛ لأنه المرابي والمركي لأتمته، والمرشد لها إلى طريق الخير، وهذه هي المهمة التي كلفه الله تعالى بها وأمره بأدائها؛ قال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [١٥١] فَأذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [١٥٢] [البقرة: 151، 152].

﴿ وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ أي: يُعرضكم لما تكونوا به أذكيا من الأمر بطاعة الله تعالى، ويطهركم في أقوالكم وأفعالكم، وينميكم بإنعاش قلوبكم لتشرف بالمعاني الصالحة والأخلاق الطاهرة الموجبة للفوز الدائم؛ كتركيتكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوَادد، وغير ذلك من أنواع التزكية (3).

(2) انظر: الشريف، مفهوم التزكية وتطبيقاتها في التربية

الإسلامية، د. ط، ص ٢١٩.

(3) انظر: الواحدي، الوجيز، ط1، ص139، والبقاعي،

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د. ط، ج2،

ص241، السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1،

ص74.

ومن أعمالهم الحميدة وصفاتهم الجليلة ما جاء في سورة الفرقان؛ قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [٦٣] وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا [٦٤] وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا [٦٥] إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا [٦٦] وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [٦٧] [الفرقان: 63-67].

قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية: "عبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه "الرحمن" إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات، ونعوتهم أفضل النعوت" (1).

المبحث الثاني: تهذيب النفس وإصلاحها

من ثمرات اجتناب العمل المذموم حصول التزكية للنفس؛ لأنها تصلح بالبعد عن المعاصي وكل ما كان طريقه الإثم.

والمقصود بالتزكية: تخلص النفس الإنسانية وتطهيرها من نزعات الشر والإثم، ومن كل ما يتعلق بها من شوائب ونواقص، وترسيخ الفضائل والقيم النبيلة والأخلاق السامية فيها، وتوجيهها إلى كل ما فيه

(1) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص166.

أدران الشرك، وما يستتبعه الشرك من عجبٍ وغرورٍ، وكبرٍ وحسدٍ وغير ذلك، وبقدر ما يتعمق التوحيد في النفس بقدر ما تزكو وتتحقق بثمرات التوحيد من صبرٍ وشكرٍ، وعبوديةٍ، وتوكلٍ ورضا(5).

وتحصل تزكية النفس أيضًا بالعبادات التي شرعها الله ﷻ فيطهر نفسه من قبائح الأعمال، فالصلاة والصيام والحج وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم الإسلام، هي مدارج الكمال المفرد، وروافد التطهر الذي يصون الحياة ويعلي شأنها، فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه، وينقي لبه، ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى(6).

والصلاة في الرتبة الأولى من العبادات التي لها دور في تزكية النفس، وتطهيرها من الآثام والشور، ولأهمية هذه الشعيرة عند الحقِّ لم يعف منها مسلم ولا مسلمة - كأصل عام - مهما كانت ظروفهما، فلا يحول دون أدائها فقر ولا ضعف، ولا مرض ولا سفر، بل لم يعف منها مسلم وقت الحرب، ولذلك كانت صلاة الخوف، وهذا دليل قاطع على منزلة الصلاة عند الله؛ لما فيها من فوائد تعود على مؤديها بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة(7).

فالصلاة أبان الله لنا الحكمة منها قائلاً: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ

(5) انظر: حوى، المستخلص في تزكية الأنفس، د. ط، ص ٢٨.

(6) انظر: الغزالي، خلق المسلم، ط 1، ص ٩.

(7) انظر: سليم، القرآن والسلوك الإنساني، ص ٥٧.

وجعل القرآن الإيمان رأس تزكية النفوس، فقال موسى غ لفرعون عدو الله: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزُكَّ ۗ﴾ [النازعات: 18، وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۗ﴾ [النازعات: 18، 19]. قال الطبري رحمه الله: "فقل له يا موسى: هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر، وتؤمن بربك؟"(1).

يعني: هل ترغب في توحيد ربك، وتشهد أن لا إله إلا الله، وتزكي نفسك من الكفر؛ فتطهر من الذنوب(2).

"وهذا لطفٌ في الاستدعاء؛ لأن كل عاقل يجب مثل هذا السؤال بنعم"(3).

فالمقصود من الآية: "حثة على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة التي هي خبث مجازي في النفس، فيقبل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير، فإن فعل المطاوعة يؤذن بفعل فاعل يعالج نفسه ويروضها؛ إذ كان لم يهتد أن يزكي نفسه بنفسه"(4).

ومن هنا يظهر لنا أن نقطة البداية والنهاية في تزكية النفس هي التوحيد، فهو الذي يطهر النفوس من

(1) الطبري، جامع البيان، ط 1، ج 24، ص 201.

(2) انظر: السمرقندي، تفسير السمرقندي، د. ط، ج 3، ص 543، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط 2، ج 19، ص 201.

(3) أبوحيان، البحر المحيط، د. ط، ج 4، ص 398.

(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير، د. ط، ج 30، ص 77.

فكذلك الزكاة فهي تطهير للنفس من داء البخل والشح، وتدريبها على البذل والسخاء، وتربيتها على الإنفاق والعطاء؛ قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103] أي: هذه الصدقة تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة ومن الصفات الذميمة، وتطهر المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تُنخل به. ﴿ وَزَكِّيهِمْ ﴾ أي: تنميتهم، وتزويد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزويد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم (3).

فالزكاة طهرة لنفوس الأغنياء والفقراء: فمن مقاصد تشريع الزكاة تطهير نفوس الأغنياء من البخل والشح والحرص والطمع، وكلها صفات مذمومة تؤدي بمن يتصف بها إلى البوار والخسران؛ فأداء الزكاة تخلص صاحبها من كل هذه الصفات، ويفوز المكي بالرضا والفلاح؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9].

ويقول الرسول ﷺ: «ثلاثٌ مهلكاتٌ: شحٌّ مطاعٌ،

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص350.

الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ [العنكبوت: 45]. يقول الإمام ابن كثير: "إن الصلاة تشمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات؛ أي: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك" (1).

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ ﴾ أي: "وأدِّ الصلاة على الوجه القيم، مريدًا بذلك وجه الله والإنابة إليه مع الخشوع والخضوع له، فإنها إن كانت كذلك نحتك عن الفحشاء والمنكر لما تحويه من صنوف العبادات من التكبير والتسبيح، والوقوف بين يدي الله ﷻ، والركوع والسجود بغاية الخضوع والتعظيم، ففي أقوالها وأفعالها ما يومئ إلى ترك الفحشاء والمنكر، فكأنها تقول: كيف تعصي ربًا هو أهل لما أتيت به؟ وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه؟ وأنت وقد أتيت بما أتيت به من أقوال وأفعال تدل على عظمة المعبود وكبريائه" (2). فكيف لعبدٍ يناجي ربه خمس مرات في اليوم والليلة أن يقارف ما يغضب الله عز وجل. وكذلك سائر العبادات لها أثر بالغ في تركية النفس،

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج3، ص502.

(2) المراغي، تفسير المراغي، ط1، ج20، ص: 145، 146.

بالله؛ لذا قال النبي ﷺ محذراً: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر»⁽³⁾.

قال البغوي في قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: "يعني بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى؛ لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع"⁽⁴⁾.

وقال الخطيب \$: "فقد كان الصوم مفروضاً على من تقدمنا من الأمم، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ بسبب هذا الصيام ﴿تَتَّقُونَ﴾ الله تعالى، وتخشون غضبه، وتعملون بأوامره؛ ومن هذا يعلم أن الصيام يبعث على الإيمان الصادق، ويرقق القلب، ويصفي النفس، ويعين على خشية الله تعالى؛ ولذا استعان به الأنبياء في تحقيق مآربهم، والأولياء في تهذيب نفوسهم، والخاصة في شفاء قلوبهم، والعامّة في شفاء جسامهم"⁽⁵⁾.

وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه»⁽¹⁾، وأما بالنسبة للفقراء فتطهر قلوبهم من الحقد والغل والحسد تجاه الأغنياء، الذي يتولد بسبب الحرمان وشدة الحاجة بسبب منع الأغنياء فضل أموالهم، فبالزكاة ينتزع الإسلام الغل من قلوب المؤمنين، وتباعد بينهم وبين تلك الأمراض النفسية التي تفعل فعلها في خلق الأحقاد والضغائن بين أفراد المجتمعات المعاصرة التي لا تأخذ بهذه الفريضة، وهذا أمرٌ مشاهدٌ ملموسٌ⁽²⁾.

وكذلك أيضاً عبادة الصوم بيّن الله ﷻ أن أحد مقاصدها التقوى التي تحصل بها تزكية النفس؛ قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

وهي أن يستشعر العبد عظمة الله تبارك وتعالى ومراقبته لنا في كل أحوالنا؛ صلواتنا وصيامنا، وفي خلواتنا وبين الناس؛ لترتقي في مفهوم العبادات، فلا بد أن تثمر فينا العبادة: الخشية من الله والتقوى، ولا يكون نصيب العبد من صومه الجوع والعطش والعياذ

(3) أخرجه أحمد في مسند أحمد، مسند أبي هريرة ف، ج15، ص428 رقم 9685، وابن ماجه في سنن ابن ماجه، أبواب الصيام، كتاب الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، ج1، ص539، رقم 1690، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ج1، ص656، رقم (3488).

(4) البغوي، معالم التنزيل، ط4، ج1، ص196.

(5) الخطيب، أوضح التفاسير، ط6، ص33.

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ج5، ص328، رقم (5452)، والبيهقي في شعب الإيمان، باب في الخوف من الله تعالى، ج1، ص471، رقم (745)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ج4، ص412، رقم 1802.

(2) انظر: العالم، المقاصد العامة للشريعة، د. ط، ص243.

شقاوة" (3).

وقال البيضاوي رحمه الله: "هو من قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97] أي: لنرزقنه في الدنيا حياةً طيبة، وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح -موسراً كان أو معسراً- يعيش عيشاً طيباً؛ إن كان موسراً فلا يقال فيه، وإن كان معسراً فمعه ما يطيب عيشه، وهو القناعة والرضا بقسمة الله تعالى. وأمّا الفاجر فأمره على العكس، إن كان معسراً فلا إشكال في أمره، وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن يتنهى بعيشه" (4).

هذه الحياة الطيبة أساسها وقوامها على أمرين اثنين: الأمر الأول: الإيمان بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني: عمل الصالحات وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى، وما جاء عن رسوله ﷺ.

فالإيمان بالله ﷻ يهديه إلى الصراط المستقيم في حياته؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: 54].

فالمؤمن لا يتخبط في الضلالات ولا يعيش في ظلمات الجهل والشرك والمعصية؛ لأن الله ﷻ هاديه هداية التوفيق لصراطه المستقيم، فتطيب حياته

فما هي الحياة الطيبة؟ وبماذا فسرها المفسرون؟ قال ابن كثير رحمه الله: "والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب فإنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس، وعكرمة، ووهب بن منبه. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمّا السعادة. وقال الحسن، ومجاهد، وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانسراح بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله" (1).

وفسرها الشيخ السعدي رحمه الله: بأنها طمأنينة القلب، وسكون النفس، وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ورزق حلال طيب يرزقه الله ﷻ من حيث لا يحتسب (2).

وذكر في الوسيط في معنى الحياة الطيبة: "أي: فلنعطينه في الدنيا ما تطيب به حياته من كل ما يتطلبه عيشه؛ من سعة في المال، وبركة في الصحة والعيال، أو بما وهبناه من قناعة ورضا بما قسم له، وتوقع للأجر العظيم في آخرته. وقيل: هي حياة الآخرة التي تكون في الجنة؛ لأنها حياة بلا موت، وغنى بلا فقر، وصحة بلا سقم، وسعادة بلا

(3) مجموعة مؤلفين، التفسير الوسيط، ط1، ج5، ص677.

(4) السيوطي، قوت المغتذي على جامع الترمذي، د. ط، ج2، ص798.

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج4، ص601.

(2) انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص448.

والإنابة إليه، والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً" (2).

فالإيمان بالله والإقبال عليه، والعمل الصالح الذي هو الركيزة الثانية في الحياة الطيبة، أساس الحياة الطيبة الهانئة، وقد قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: 30].

"﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ في عبادة الله تعالى، وأحسنوا إلى عباد الله فلهم ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ رزق واسع، وعيشه هنية، وطمأنينة قلب، وأمن وسرور. ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات، فإن هذه نعيمها قليل محشو بالآفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾" (3).

وقد قال الله تعالى في شأن أهل الإيمان والعمل الصالح: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: 96]

(2) ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل {إياك نعبد وإياك نستعين}، ط3، ج3، ص143.

(3) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص439.

بالهداية.

والمؤمن موفن بربه ﷻ، متوكل عليه، يعلم أن الله ﷻ معه وناصره وكافيه في كل تعرجات الحياة؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾ [الطلاق: 2، 3] "أي: يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي: في أمر دينه وديناه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك، ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به، وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم، فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلماذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾ أي: لا بد من نفوذ قضاؤه وقدره، ولكنه ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾" (1).

وقد قال ابن القيم رحمه الله في تفسير الحياة الطيبة: "وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا، والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب: أنها حياة القلب ونيعمه، وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله، ومحبته،

(1) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص869.

وتتحقق الحياة الطيبة أيضاً فيما ييسره الله تعالى من الخيرات والأرزاق لأهل الصلاح والتقوى؛ قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ [الأعراف: 96].

وكذلك وعدهم الله ﷻ بالمناجاة الحسن إن تابوا وأنابوا واستغفروا ربه؛ لأن المعاصي هي الجالبة للمصائب وقلة الرزق؛ قال تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَتُوتَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ [هود: 3].

﴿يُمَتِّعْكُم مَّتَّعًا حَسَنًا﴾ أي: ينفعكم في الدنيا بالمنافع الجليلة من سعة الأرزاق، والنعم، والخيرات، ورغد العيش، وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه (3).

وفي المقابل فإن من أعرض عن الله ﷻ، فإن له معيشة ضيقة ونكدًا في الدنيا وفي البرزخ، ويساق إلى المحشر يوم القيامة أعمى عيادًا بالله؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ [طه: 124]، وقد قال ﷺ: «من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه أمره،

(3) انظر: ابن جزري، التسهيل لعلوم التنزيل، ط1، ج1، ص365.

أي: في الدنيا، يحبهم ويحبهم إلى خلقه.

وقال تعالى: ﴿الْأَبْرَارَ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ [يونس: 62-64].

فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، الذين عملوا بطاعة الله ﷻ، واتقوا مساحطه وكل عمل مذموم، فهؤلاء هم البشري من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه إلى أنبيائه وينزله في كتبه من كون حال المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة ورضوانه عنهم، كما وقع كثير من البشارات للمؤمنين في القرآن الكريم. وكذلك ما يحصل لهم من الرؤيا الصالحة، وما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم، وما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة (1).

والحياة الطيبة أيضاً تتحقق فيما قاله رسول الله ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا» (2).

(1) انظر: القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، د. ط، ج6، ص92.

(2) أخرجه الترمذي في سنن الترمذي، كتاب أبواب الزهد، باب، ط2، ج4، ص574، وحسنه الألباني في الصحيحة، ج5، 410، برقم (2319).

والرغبة فيه والعمل به، والثبات عليه. قال ابن القيم رحمه الله: "هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق. وجعل الإيمان في القلب وتجييبه إليه، وتزيينه في قلبه، وجعله مؤثراً له، راضياً به، راغباً فيه. هما هدايتان مستقلتان، لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً، وإلهامنا له، وجعلنا مرادين لاتباعه ظاهراً وباطناً. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة"⁽⁴⁾.

والهداية كما ذكر ابن القيم قسماً - جاء بيانها في كتاب الله تعالى - وهي: هداية البيان والدلالة، وهداية التوفيق والإلهام.

أولاً: هداية البيان والدلالة:

ومعناها: الدلالة والإرشاد على الخير والحق، مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة، والفوز، والفلاح، فهي مما تفضل الله بها على خلقه، ومن ثم أثبتنا للنبي ﷺ الذي قام بدعوة الناس، وإرشادهم،

ودلالتهم إلى الطريق المستقيم؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ

وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كُتِبَ له، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»⁽¹⁾.

المبحث الرابع: حصول الهداية:

من سنن الله ﷻ في الكون الهداية والإضلال؛ قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾﴾ [طه: 123].

فإن الله كى أرسل إلى بني آدم رسلاً يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه، وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم، أي: وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به، واجتنب ما نهي عنه، فإنه لا يضل في الدنيا، ولا في الآخرة، ولا يشقى فيهما، بل قد هدى إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة⁽²⁾.

ومعنى الهداية هو: "الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب"⁽³⁾. وحقيقة الهداية هي العلم بالحق

(1) أخرجه ابن ماجه في سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب المهم بالدنيا، ج4، ص 1375، برقم (4105)، وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج2، ص 634 برقم (950).

(2) انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص 123.

(3) الجرجاني، التعريفات، ط1، ص 215.

(4) ابن القيم، التفسير القيم د. ط، ص 13.

يكون من الله وحده (4).

إنَّ هداية التوفيق هي التي أمرنا الله ﷻ بطلبها في قوله سبحانه: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]. وهي هداية تصحبها معونة للقدرة على طاعة الله، وامتنال أمره، والسير في طريق الخير، وترك الشر.

والمراد بطلب الهداية في الآية السابقة أن يدل الله كعبده دلالة تصحبها من لدنه معونة غيبية تحفظه من الوقوع في الخطأ والضلال، وهذه الهداية خاصة بالله كمن لم يمنحها أحدًا من خلقه (5).

وقد نفى الله عن النبي ﷺ القدرة على هداية التوفيق؛ قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: 56].

"فالنبي ﷺ يقدر على هداية الإرشاد، ولا يملك هداية التوفيق، وهداية التوفيق يهبها الله سبحانه لمن قبل هداية الإرشاد" (6).

والهداية أجل مطلب يطلبه العبد في حياته، وقد هدى الله ﷻ العباد في القرآن ودلهم وأرشدهم إلى ما يبلغون به هداية التوفيق؛ قال تعالى: ﴿قَامًا الَّذِينَ

عِبَادًا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52] (1).

والدلالة والإرشاد تكون لما فيه مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معًا، وهذه هي الأكثر في القرآن، وهي التي جاءت في مثل قوله ﷻ: ﴿...وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7] يعني: دال يدهم على الطريق.

ويتبين في هذا النوع من أنواع الهداية الدلالة على الخير والشر، وطريقة النجاة والهلاك (2).

وهذه هي هداية الأديان والشرائع، وهي هداية لا بدَّ منها لمن استرقت الأهواء عقله، وسخر نفسه للذاته وشهواته، وسلك مسالك الشرور والآثام، وعدا على بني جنسه، وحدث بينه وبينهم التجاذب والتدافع، فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول، وتبين للناس الحدود والشرائع، ليقفوا عندها، ويكفوا أيديهم عما وراءها (3).

ثانيًا: هداية التوفيق والإلهام:

التوفيق: هو الفوز والفلاح في كل عمل صالح، وسعي حسن، وحصول ذلك يتوقف على كسب العامل، وطلبه من الطريق الموصل إليه، وتيسير الأسباب التي يسهل معها الحصول عليه، وذلك إنما

(4) انظر: المراغي، تفسير المراغي، ط1، ج12، ص74.

(5) انظر: المراغي، تفسير المراغي، ط1، ج12، ص74.

(6) غريب، منهج القرآن في القضاء والقدر، ط2، ص39.

(1) انظر: البقاعي، نظم الدرر، د. ط، ج1، ص36.

(2) انظر: آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، د. ط، ص289.

(3) انظر: البقاعي، نظم الدرر، د. ط، ج1، ص35.

تدبر كلام الله ﷻ المنزل في كتابه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9].

قال الشنقيطي رحمه الله: "ذكر ﷻ في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهداً برب العالمين ﷻ يهدي للتي هي أقوم؛ أي: الطريقة التي هي أسد، وأعدل، وأصوب، وقال الزجاج، والكلبي، والفراء رحمهم الله: يهدي للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله، والإيمان برسله، وهذه الآية الكريمة أجمل الله ﷻ فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق، وأعد لها، وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة" (3).

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، فبالقرآن تحصل الهداية للناس في شتى مصالح الدنيا والآخرة، ولكن لا ينتفع بهذه الهداية كل الناس، بل فقط صنف من الناس هو المنتفع به، وهم المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر، لحصول الهداية، وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما بقي سخط الله وعذابه، بامتنال أوامره، واجتناب النواهي من كل مذموم قولاً وفعلاً، فاهتدوا به،

(3) الشنقيطي، أضواء البيان، ط1، ج3، ص372.

ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ [النساء: 175] أي: إن المؤمنين جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، وقيل: إن المعنى: أن الذين آمنوا بالله، واعتصموا بالقرآن سيرحهم الله ﷻ، ويدخلهم الجنة، ويزيدهم ثواباً ومضاعفةً ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم، وإحسانه إليهم، ويهديهم طريقاً واضحاً قصداً قواماً لا اعوجاج فيه، ولا انحراف، وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة، وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات (1).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101]. قال الطبري رحمه الله "ومن يتعلق بأسباب الله، ويتمسك بدينه وطاعته ﴿فَقَدْ هُدِيَ﴾، يقول: فقد وفق لطريق واضح، ومحجة مستقيمة غير معوجة، فيستقيم به إلى رضى الله، وإلى النجاة من عذاب الله والفوز بجنته" (2).

ومن أعظم أسباب الهداية وترك العمل المذموم: هو

(1) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص481 بتصرف.

(2) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط1، ج7، ص61.

والتوحيد الذي ليس بينهم فيه اختلاف، وأما أعمال الشرائع فمختلفة، وقد قال ﷺ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ يَشْرَعَةً وَمِنْهَا جَاءَ﴾ [المائدة: 48].

واعلم أنّ النبي ﷺ هو وغيره مخاطب بشرع من قبله في العقود والإيمان والتوحيد، فإن آدم غ فممن بعده دعا إلى توحيد الله ﷻ دعاء عاماً⁽³⁾.

وإن الهداية تزيد بامتثال كلام الله ﷻ والعمل به وبتقواه والتوبة والإنابة ومداومة العمل الصالح، وفي المقابل فإنها تنقص مع نقص الإيمان والتقوى، والعمل الصالح.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: 76] أي: "إيماناً وإيقاناً على يقينهم"⁽⁴⁾.

فكما أن للهداية أسباباً، يزيد بزيادتها الهدى والرشاد والتوفيق والفلاح، فهناك أيضاً من لم يرفع بأسباب الهداية رأساً وأدار ظهرها لها واستمر في أعماله المذمومة ومساخط الله ﷻ، وأدبر عن مواعظ الله ﷻ وهدى المرسلين، فحُرم الهداية والتوفيق للعمل الصالح وسلك طريق الهلاك والخسران.

المبحث الخامس: حصول محبة الله ﷻ

حُبُّ الله لعباده صفة من صفاته، منزهة عن مشابحة صفات المخلوقين، ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك، وجمهور السلف على إثبات حب الله

وانتفعوا غاية الانتفاع⁽¹⁾.

ومن أسباب حصول الهداية: اتباع الرسول ﷺ، فبطاعته يحصل الاسترشاد إلى صراط الله المستقيم؛ قال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: 54] "وإن تطيعوه تهتدوا؛ أي: لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم، فإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى. وإن لم تفعلوا وتوليتهم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه وما على الرسول إلا البلاغ المبين؛ أي: التبليغ البين بنفسه، أو الموضح لما أمرتم به"⁽²⁾.

وقد أمر الله ﷻ النبي ﷺ أن يقتدي بالأنبياء قبله، وجعل في ذلك الهداية؛ قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَقْنَدَةً قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 90].

قال الثعالبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: "الظاهر في الإشارة ﴿أُولَئِكَ﴾ إلى المذكورين قبل من الأنبياء، ومن معهم من المؤمنين المهديين، ومعنى الاقتداء: اتباع الأثر في القول، والفعل، والسيرة، وإنما يصح اقتداؤه ﷻ بجميعهم في العقود والإيمان،

(3) الثعالبي، الجواهر الحسان، ط1، ج1، ص497.

(4) البغوي، معالم التنزيل، ط4، ج3، ص105.

(1) انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص40.

(2) القاسمي، محاسن التأويل، ط1، ج7، ص402.

الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالحب والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول ﷺ ظاهراً وباطناً، في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]"(2).

وقد وصف الله ﷻ نفسه في كتابه أنه ودود سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: 90].

قال الطبري رحمه الله: "﴿وَدُودٌ﴾، يقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه" (3).

وقال تعالى أيضاً: ﴿وَهُوَ الْعَافُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: 14] "أي: المحب لمن أطاعه وأخلص له". "والودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة، وآلائه الواسعة، وألطافه الخفية، ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الوداد، وبمعنى المودود، يجب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حباً آخر جزاء لهم على حبهم. فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به، ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بذكر ما له من النعمت الواسعة العظيمة

لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته سبحانه، بلا كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها، كما أنهم يثبتون محبة العباد لربهم محبة حقيقية قلبية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه المحبة حقٌ كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث، وجميع مشايخ الدين المتبعون، وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165]. وكذلك هو سبحانه يجب عباده المؤمنين محبة حقيقية" (1).

ووردت المحبة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وقد جمعت آية كريمة بين حب العبد وحب الله، وحددت صفات من يحبون الله ويحبهم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: 54].

يقول السعدي: "﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبداً يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووقفه لفعل

(2) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص235.

(3) الطبري، جامع البيان، ط1، ج15، ص456.

(1) ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، ط1، ج10، ص66.

﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: يفعل معهم كل ما يفعله المحب مع من يحبه من الإكرام والإعلاء والنصر والإغناء، وغير ذلك من جميع ما يحتاجه، كما أنه لا يحب المعتدين، ويثيبهم على ذلك بما يسعدهم في دينهم ودنياهم (4).

وقد ورد -أيضاً- في كتاب الله ﷻ مُتَكَرِّراً حُبَّ سُبْحَانِهِ لِلْمُتَّقِينَ؛ قال تعالى: ﴿يَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 76]، أي: كل من أوفى بعهد الله فأمن بنبيه محمد ﷺ واستقام على دينه، واتقى ما نهى الله عنه من ترك الخيانة والغدر وما إلى ذلك من المحرمات، فإن الله يحبه ويرضى عنه.

وبذلك تكون الآية الكريمة قد بينت أن محبة الله لعبده تتوفر بأمرين:

أولهما: الوفاء بالعهد: فكل ما يلتزمه الإنسان من عهود فالوفاء بها واجب.

وثانيهما: تقوى الله: بمعنى أن يجتنب ما نهى الله عنه وحرمه عليه، ولا يفعل إلا ما أحله الله وأذن له فيه؛ لأن محبة الله تعالى لا يعطيها إلا لأهل التقوى الذين يجعلون بينهم وبين غضب الله تعالى وقاية (5).

ويحب الله سبحانه التوابين والمتطهرين، وذكرنا

(4) انظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د. ط، ج 3، ص 123.

(5) انظر: الطنطاوي، التفسير الوسيط، ط 1، ج 2، ص 151.

الجميلة، الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال" (1).

ومن الصفات التي وردت أن الله ﷻ يحبها في عباده: صفة الإحسان، فقد ورد خمس مرات في القرآن أنه سبحانه يحب المحسنين؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].

﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ "أي يبذل المال المتطوع، أو يراد به الإحسان الذي في حديث القدر، «وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (2)، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أبلغ من قوله: إن الله (مع)، لأن قولك: زيد يحب بني فلان أبلغ من قولك: زيد مع بني فلان؛ لأنه قد يكون معهم ولا يحبهم، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] (3).

(1) السعدي، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، د. ط، ص 41.

(2) أخرجه البخاري في صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، ط 1، ج 1، ص 19، برقم 50.

(3) ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، ط 1، ج 2، ص 564.

فَضَّلَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾
[المائدة: 54]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾﴾ [آل عمران: 31].

وصف سبحانه المحبين له بخمسة أوصاف:

أحدها: الذلة على المؤمنين: والمراد بها لين الجانب
والرأفة والرحمة للمؤمنين وخفض الجناح لهم، كما قال
تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾﴾ [الشعراء: 215].

ووصف أصحابه بمثل ذلك في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29]. وهذا يرجع إلى أن المحبين لله
يحبون أحببه ويعودون عليهم بالعطف والرحمة (3).

الثاني: العزة على الكافرين: والمراد بها الشدة والغلظة
عليهم، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَهْدِ
الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾
[التحريم: 9].

وهذا يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءه، وذلك
من لوازم المحبة الصادقة.

الثالث: الجهاد في سبيل الله: وهو مجاهدة أعدائه
بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك أيضاً من تمام
معادة أعداء الله الذي تستلزمه المحبة.

الرابع: أنهم ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ والمراد: أنهم

الصفيتين في سياق واحد وآية واحدة؛ قال تعالى:
﴿وَمَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا
ظَهَرْنَ فَاقْتُبِهِنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الَّتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [البقرة: 222].

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ" أي: من الذنب وإن
تكرر غشيانه، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ أي: المنتزهين
عن الأقدار والأذى، وهو ما نھوا عنه من إتيان
الحائض، أو في غير المأتم (1)؛ "ففيه مشروعية
الطهارة مطلقاً؛ لأن الله يحب المتصف بها، ولهذا
كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة
والطواف، وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر
المعنوي عن الأخلاق الرذيلة، والصفات القبيحة،
والأفعال الخسيسة" (2).

والله ﷻ يحب الصابرين، ويجب المتوكلين ويجب
المقسطين، فينال العبد محبة الله ﷻ بامتثاله أمره
سبحانه وأمره رسوله ﷺ، واتصافه بالأوصاف التي
يحبها الله ﷻ؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ
يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج1، ص588.

(2) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص100.

(3) انظر: القاضي عياض، الشفاء، د. ط، ص25.

يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألتني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته» (3).

المبحث السادس: حصول الفلاح في الدنيا والآخرة:
أثنى الله ﷻ على عباده المفلحين الذين أخذوا بأسباب الفلاح، وبين في مواطن من كتابه الكريم عظم ذلك الثواب الذي ظفروا بطرف منه وهم أحياء في الدنيا، وينتظرون الفوز الأكبر به في الآخرة.

والفلاح: اسمٌ جامع للظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب (4).

فلفظ الفلاح إذاً يعم كل فلاح في الدنيا والآخرة، ومن ثم لم يكن "في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح" (5).

ومن صفات المفلحين أن أنفسهم أنفس ركية؛ لأنهم يسعون في تهذيبها وتركيتها، فالوصول للفلاح يبدأ من النفس أولاً؛ قال جل ثناؤه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: 14]، وقال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ

يجتهدون فيما يرضى به من الأعمال، ولا يباليون في لومة من لامهم في شيء إذا كان فيه رضى ربهم، وهذا من علامات المحبة الصادقة أن المحب يشتغل بما يرضي به حبيبه ومولاه، ويستوي عنده من حمده في ذلك أو لومه.

الخامس: متابعة الرسول ﷺ، وطاعته، واتباعه في أمره ونهيه، وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 24].

والمراد أن الله تعالى لا توصلُ إليه إلا من طريق رسوله ﷺ باتباعه وطاعته (1).

"ومحبة الله سبحانه على قسمين:

واجبة: وهي تقتضي محبة ما أوجب من الطاعات وامتثالها، وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها. **ومستحبة:** وهي تقتضي محبة القرب إليه بالنوافل، والورع عن دقائق المكروهات" (2).

وقد وصف الرسول ﷺ كيف تكون محبة الله لعبده؛ فقال ﷺ: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي

(3) أخرجه البخاري في صحيح البخاري، كتاب الرقاق،

باب التواضع، ط1، ج8، ص105، برقم 6502.

(4) انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ط3، ج11،

ص350، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط2،

ج1، ص182.

(5) البغوي، شرح السنة، ط2، ج13، ص94.

(1) انظر: ابن رجب، تفسير ابن رجب الحنبلي، ط1،

ج1، ص437 بتصرف.

(2) السفاريني، البحور الزاهرة في علوم الآخرة، ط1، ج3،

ص1557.

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا
وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].

فعلق الله ﷻ الفلاح في الآية على إقامة ما
شرعه الله ﷻ، وفعل الخير بكل صوره.

وأثنى الله ﷻ أيضاً على المؤمنين بصفة الفلاح، وبين
سبحانه الصفات التي بسببها وفق المؤمنون للفلاح،
فقال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ ﴿ [المؤمنون: 1-3] إلى آخر
الآيات.

ففيه الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها،
وليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف
بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، زيادة ونقصاً،
كثرة وقلة، فقله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: قد
فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يرام المؤمنون
الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين (3).

وذكر من صفاتهم الإعراض عن اللغو؛ "واللغو في
كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له
ولا أصل، أو ما يستقبح" (4)، فيدخل فيه الشرك،

مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ حَابَّ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾
[الشمس: 9، 10].

ومادة زكى في اللغة تدل على النماء والطهارة (1).

وحتّ الله ﷻ عباده المؤمنين على أسباب الفلاح؛
ومن ذلك فعل الخير، والسعي في طلب كل وسيلة
تقرب إليه سبحانه: من الإيمان به، ومحبه، وطاعته،
والعمل بما يرضيه، وعلق على هذا تحقق الفلاح
والسعادة في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
﴿ [المائدة: 35] "أي: اجعلوا بينكم وبين ما

سمعت من وعيده للمفسدين وقاية؛ تصديقاً لما أقررت
به؛ لما له سبحانه من العظمة التي هي جديرة بأن
تحشى وترجى؛ لجمعها الجلال والإكرام. ولما كانت
مجامع التكليف منحصرة في تحلٍ من فضائح
المنهيات؛ وتحلٍ بملابس المأمورات، وقدم الأول لأنه
من درء المفساد، أتبعه الثاني فقال: ﴿وَأَبْتَغُوا﴾
أي: اطلبوا طلباً شديداً، ﴿إِلَيْهِ﴾ أي: خاصة،
﴿الْوَسِيلَةَ﴾ أي: التقريب بكل ما يوصل إليه
من طاعته، ولا تياسوا وإن عظمت ذنوبكم؛ لأنه
غفور رحيم" (2).

ط، ج، 6، ص 131.

(3) انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط 1،
ص 547.

(4) الطبري، جامع البيان، ط 1، ج 17، ص 525.

(1) انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، باب الزاء والكاف
وما يثلثهما، مادة زكى، ج 3، ص 17، ابن قتيبة،
غريب القرآن، ط 1، ص 31.

(2) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د.

كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقَلِّحُونَ ﴿٥١﴾ [النور: 51].

ويدخل في الأمانة أيضاً حفظ الجوارح من كل ما لا
يرضي الله تعالى (4).

"ومنها حفظ ما أؤتمن عليه من أمانات الناس
الحسية كالأموال، والمعنوية كالأسرار، وتعاهدها
بالرعاية، والمحافظة وعدم التضييع؛ قال تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
[النساء: 58]" (5).

ثانياً: الوفاء بالعهد:

وهو "حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال، وسمي
الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً، والوفاء به إتمامه
وعدم نقض حفظه" (6).

وقد أكرم الله جل ثناؤه المتقين من عباده والمحسنين
-القائمين بأسباب الفلاح الظاهرة والباطنة على
الكمال- أن وفقهم للهداية التامة، فقال ﷺ:
﴿الرَّ ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

والمعاصي، وما لا فائدة فيه من الأقوال
والأفعال (1).

وذكر الله ﷻ أيضاً من صفات أهل الفلاح في
الدنيا؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ﴿٨﴾ [المؤمنون: 8]. فاشتملت هذه الآية
على صفتين من صفات عباد الله المفلحين:

أولاً: أداء الأمانة:

وهذا عامٌّ في جميع الأمانات التي هي حق لله، من
فرائضه التي ائتمن الناس عليها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا
عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ [الأحزاب: 72] (2)،

"وهي أمانة التكليف وقبول الأوامر والنواهي
بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها
عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه؛
إلا مَنْ وفق الله" (3). فجميع ما أوجبه الله على
عبده فهو أمانة.

ومنها الاستجابة التامة، والسمع والطاعة المطلقة
لحكم الله، وحكم رسوله ﷺ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج5،
ص462.

(2) انظر: الطبري، جامع البيان، ط1، ج23، ص277،
والسعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص547.

(3) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج6،
ص489.

(4) الشنقيطي، أضواء البيان، ط1، ج5، ص319.

(5) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط1، ص547.

(6) الراغب، المفردات، ط1، كتاب العين، مادة عهد،

وكتاب الواو، مادة وفي، ص: 591، 878.

الكريم أن ثقل الموازين بالحسنات يوم القيامة وما ترتب عليه، هو من الفلاح الذي ظفر به المفلحون من عباده؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظَاهُونَ ﴿٩﴾ [الأعراف: 8، 9].

وقال سبحانه: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ [المؤمنون: 102، 103].

"﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي: موزوناته من أعماله الصالحة، فالموازين جمع موزون، ويجوز كونه جمع ميزان، ومع وحدته جمعه لتعدد الموزون، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: الفائزون بمطالبهم المحبوبة، الناجون من الأمور التي يخافونها" (4).

ووعده الله جل ثناؤه عباده المؤمنين الذين حققوا أسباب الفلاح في الدنيا بالظفر والفوز بالنعيم المقيم في الآخرة؛ فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١٠) [المؤمنون: 10] أي: هم الأحقاء بأن يسموا وراثاً دون من عداهم ممن لم يتصف بتلك الصفات

(4) القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، ط1، ج9، ص152.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ [البقرة: 1-5].

فمن الهداية التامة: هداية الدلالة والبيان المتضمنة تعليم المؤمن ما لا يعلم من الحق إجمالاً وتفصيلاً؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٦٩) [العنكبوت: 69]، والمعنى: "لنبصرهم سبلنا؛ أي: طرقنا في الدنيا والآخرة" (1).

ومن الهداية التامة: هداية التوفيق والإلهام، والمتضمنة إلهامه الحق، والتوفيق لاتباعه، والعمل بعلمه، والثبات عليه إلى الممات (2). قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (٧) [محمد: 17] "والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها، وثبتهم عليها وزادهم منها، ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾ أي: ألهمهم رشدهم" (3).

وقد أخبر الله جل ثناؤه في موضعين اثنين من كتابه

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج6، ص296.

(2) انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ط3، ج1، ص32، السعدي، الوعد الأخروي، ط1، ج1، ص80.

(3) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج7، ص315.

حياته، وكلما نَقَصَا تَكَدَّرَتْ، وَمِنْ طَيِّبِهَا: حياة القلب بالإيمان ونعيمه، وبهجته وسروره به وبمعرفة الله ومحبهه والإنابة إليه والتوكل عليه.

4/ أعظم ما يَطْلُبُه العبدُ وَيَسْعَى له هو النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، ولا سبيلَ إليه إلا بعدم مُفارقة حال العبودية.

المصادر والمراجع

1. الألباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقها وفوائدها، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، (لمكتبة المعارف)، نشر في أجزاء من سنة ١٩٩٥م إلى ٢٠٠٢م.
2. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، الناشر: المكتب الإسلامي، د. ط، د. ت.
3. الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ.
4. الباجي، أبو الوليد القرطبي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، المنتقى شرح الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، ١٣٣٢هـ.
5. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن

من المؤمنين (1).

ثم بَيَّنَّ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ما يرثونه على سبيل التفتيح والتأكيد (2)، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْتُوبُونَ أَلْفَرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾ [المؤمنون: 11].

الخاتمة والناتج:

بعد أن يَسَّرَ اللهُ ﷻ إتمام هذا البحث خلصت إلى نتائج، من أهمها:

- 1/ مقصود العبودية الخضوع لله، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد -بقلبه وجوارحه- عابداً لله ﷻ، ومراقباً له، غير غافل عنه، وساعياً في مرضاته.
- 2/ أعظم منزلة يناها العبد في الدنيا هي محبة الله ﷻ له، وهذه لا تكون إلا ممن وضع قدمه على عتبة العبودية، وأنصف بكل صفاتها الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.
- 3/ لا تتطهر النفوس من أمراضها وخبثها إلا إذا تَرَقَّتْ في مدارج العبودية؛ فالعبادة تُقَوِّي الصلة بين العبد وربِّه؛ فيَقْوِي إيمانه، ويلجم هواه، وتنتهاه العبادة عما يُغضب مولاه سبحانه.
- 3/ قوائم الحياة الطيبة التي يَنشدها كلُّ مسلم أمران: الإيمان والعمل الصالح؛ فكلما زادَ ازدادَ طيب

(1) انظر: الألوسي، روح المعاني، ط1، ج18، ص12.

(2) البيضاوي، أنوار التنزيل، ط1، ج4، ص83.

الإيمان، المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن
بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية،
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ -
٢٠٠٠م.

12. ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تقي
الدين، أبو العباس؛ أحمد بن عبد الحلیم بن
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد،
العبودية، المحقق: محمد زهير الشاويش، الناشر:
المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة السابعة
المجددة ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

13. ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تقي
الدين، أبو العباس؛ أحمد بن عبد الحلیم بن
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد،
النبوات، المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان،
الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية
السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

14. ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تقي
الدين، أبو العباس؛ أحمد بن عبد الحلیم بن
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد،
مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،
عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

15. الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن
مخولف، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، المحقق:
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد
عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت،
الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد
عبد الباقي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

6. بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي
الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار
إحياء التراث العربي - بيروت، د. ط، د. ت.

7. البغوي، محيي السنة، أبو محمد، الحسين بن
مسعود بن محمد بن الفراء، الشافعي، شرح
السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير
الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت،
الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م.

8. البغوي، محيي السنة، أبو محمد، الحسين بن
مسعود بن محمد بن الفراء، الشافعي، معالم التنزيل
في تفسير القرآن، حققه وخرج أحاديثه محمد
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان
مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،
الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

9. البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن
الرباط بن علي بن أبي بكر، نظم الدرر في
تناسب الآيات والسور، الناشر: دار الكتاب
الإسلامي، القاهرة، د. ط، د. ت.

10. البيضاوي، ناصر الدين، أبو سعيد،
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل
وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن
المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

11. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب

23. الرازي، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، **مقاييس اللغة**، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
24. الرازي، فخر الدين، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، **مفاتيح الغيب = التفسير الكبير**، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة - ١٤٢٠هـ.
25. الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، **المفردات في غريب القرآن**، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق، بيروت، الطبعة الأولى - ١٤١٢هـ.
26. ابن رجب الحنبلي، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، **تفسير ابن رجب الحنبلي**، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ - ٢٠٠١م.
27. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ - 2000م.
28. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، **فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن**، تحقيق:
16. المرحاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، **التعريفات**، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
17. ابن جزى الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، **التسهيل لعلوم التنزيل**، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ.
18. حوى، سعيد، **المستخلص في تزكية الأنفس**، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، د. ط، د. ت.
19. ابن حيان، أثير الدين الأندلسي، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، **البحر المحيط في التفسير**، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ١٤٢٠هـ.
20. الخطيب، عبد الكريم يونس، **التفسير القرآني للقرآن**، الناشر: دار الفكر العربي، القاهرة، د. ط، د. ت.
21. الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف، **أوضح التفاسير**، الناشر: المطبعة المصرية ومكبتها، الطبعة السادسة، رمضان ١٣٨٣هـ - فبراير ١٩٦٤م.
22. الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، **غريب القرآن**، المحقق: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)، السنة: ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

إشراف: فضيلة الأستاذ الدكتور- سعدي الهاشمي، عام النشر: ١٤٢٤هـ.

35. الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

36. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار عطاءات العلم (الرياض)- دار ابن حزم (بيروت)، الطبعة: الخامسة، ١٤٤١هـ- ٢٠١٩م.

37. الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، مسند أحمد، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.

38. آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، د. ط، د. ت.

39. الطاهر بن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر- تونس، د. ط، ١٩٨٤هـ.

40. الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الأوسط، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين- القاهرة. د. ط، د. ت.

41. الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، جامع

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الطبعة الثالثة، دار ابن الجوزي، د. ت.

29. السعدي، عيسى بن عبد الله، الوعد الأخرى، دار عالم الفوائد، السعودية، الطبعة الأولى، د. ت.

30. السفاريني الحنبلي، شمس الدين، أبو العون، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان، البحور الزاخرة في علوم الآخرة، المحقق: عبد العزيز أحمد بن محمد بن حمود المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

31. سليم، محمد بهائي، القرآن والسلوك الإنساني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. ط، 1987م 1408هـ.

32. السمرقندي، أبو الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم، (تفسير السمرقندي)، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر 1413-1993، الطبعة الأولى.

33. السندي، نور الدين، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦-١٩٨٦.

34. السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، قوت المغتذي على جامع الترمذي، إعداد الباحث: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي، رسالة: دكتوراه- جامعة أم القرى، مكة المكرمة- كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة،

- سعيد بن قاسم الحلاق، محاسن التأويل، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى- ١٤١٨هـ.
50. القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو- أحمد محمد السيد- يوسف علي بدوي- محمود إبراهيم بزال، الناشر: (دار ابن كثير، دمشق- بيروت)، (دار الكلم الطيب، دمشق- بيروت)، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م.
51. القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية- القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤م.
52. القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري، فتح البيان في بيان مقاصد القرآن، عني بطبعه وقدم له وراجعته: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا- بيروت، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
53. ابن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، التفسير القيم، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، بإشراف الشيخ/ إبراهيم رمضان، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
54. ابن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله،

- البيان عن تأويل آي القرآن، توزيع: دار التربية والتراث- مكة المكرمة، د. ط، د. ت.
42. طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نضرة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، الطبعة الأولى، نشر في أجزاء من يناير ١٩٩٧ إلى مارس ١٩٩٨م.
43. العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د. ط، 1415هـ.
44. ابن عرفة الورغمي، أبو عبد الله، محمد بن محمد، تفسير ابن عرفة، المحقق: جلال السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2008م.
45. عياض، أبو الفضل، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى- مذيلاً بحاشية الشمني أحمد بن محمد بن محمد (مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٨م.
46. أبو عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
47. غريب، محمود محمد، منهج القرآن في القضاء والقدر، دار القلم للتراث- القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
48. الغزالي، محمد، خلق المسلم، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى، 1408هـ.
49. القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد

- دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
60. ابن همام الشريف، نايف بن حامد، مفهوم التزكية وتطبيقاتها في التربية الإسلامية، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث. د. ط، د. ت.
61. اليوبي، محمد سعد بن أحمد بن مسعود، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، د. ط، د. ت.

- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، مدارج السالكين بين منازل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض)- دار ابن حزم (بيروت)، الطبعة الثانية، ١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم).
55. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، المحقق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت الطبعة الأولى، 1419هـ.
56. ابن ماجه: أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي، د. ط، د. ت.
57. المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، ١٣٦٥هـ - ١٩٤٦م.
58. نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- السعودية- الطبعة الثانية، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
59. النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الشافعي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم، الدار الشامية-